

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ

Хаккулов Эзоз
Уралова Севинч

Научный руководитель: **Курбонов Н.З.**
Самаркандский государственный медицинский
университет Узбекистан, Самарканд
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14890538>

Цель работы: Уточнить показаний к хирургическому лечению эпилепсии и определить наиболее оптимальный способ хирургического лечения фармакорезистентных форм эпилепсии. Оценить эффективности хирургического лечения у больных с фармакорезистентной формой эпилепсии.

Материал и методы исследование: Обследовано 10 больных с фармакорезистентными формами эпилепсии после хирургического лечения (2020г) в отделении нейрохирургии. Обязательным этапом в диагностике произведено инструментальные методы исследование: ЭЭГ, КТ, МРТ и МР-ангиография с контрастом.

Результаты: В результате исследование выявлено: мужчины 4(40%) женщины 6(60%) случаев. В возрастном аспекте :до 20 лет – 2 б (20%), 20-25 лет -2 б (20%), 26-35 лет -1б (10%), 36-45 лет -3 б (30%), 46-55 лет -2 б (20%), старше 56 лет 3 б. У всех больных установлен фармакорезистентная форма эпилепсии. Все больные принимали антиэпилептические препараты (АЭП): карбомазепин 400-600мг в сутки(80%), депакин 400-1200 мг в сутки (10%), трилептал (7%), и другие противоэпилептические препараты (3%). Всем больным произведено оперативное лечение в условиях нейрохирургии в периоде 2020г. Пациенты с операцией ПЭГ (Пневмоэнцефалография слечебной целью)-(63,3%), Удаление кисты с разъединением субарахноидальных спаек (23,3%), Супиальная трансекция (13,4%). После операционном периоде, во время стационарного лечение произведенной Пневмоэнцефалографии с лечебной целью у 4% больных наблюдались повторные эпилептические приступы генерализованного характера, а 96% во время стационарного лечение эпилептические приступы не наблюдались. При операционном удалении кисты наблюдались 10% эпилептические приступы генерализованного характера, и 90% во время стационарного лечение эпилептические приступы не наблюдались. А у

оперированных произведенной с супиальной трансекцией во время стационарного лечения эпилепсии не наблюдались.

Выводы: Таким образом применение, -Пневмоэнцефалографии (ПЭГ) с лечебной целью при фармакорезистентной формы эпилепсии на первом этапе лечения является наиболее эффективным методом лечения. При хирургической удалении кист с разъединением грубых арахноидальных спаек головного мозга совместно с супиальной трансекцией является обоснованным, перспективным и самым эффективным методом лечения фармакорезистентной формы эпилепсии. Дифференцированные и в своевременные применения хирургической лечения (ПЭГ и Супиальную трансекцию) на фармакорезистентную форму эпилепсии показывают свою высокую эффективность. После оперативных вмешательств наблюдается резкое снижение частота и продолжительность эпилептических приступов, улучшение социально-экономического положение, высокие показатели качества жизни в сравнении с медикаментозной терапии фармакорезистентной формы эпилепсии.

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., &Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., &МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
2. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., &Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
3. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Kudratova, G., & Xolmuradova, Z. (2023). ERTA YOSHDAGI BOLALARDA SHIFOXONADAN TASHQARI PNEVMONIYADA KLINIK-ANAMNESTIK OZGARISHLAR. Евразийский журнал академических исследований, 3(2 Part 2), 39-42. Najmitdinovna, K. G., Dzhonkhurozovna, I. G.,

& Ergashevna, K. Z. (2023). CLINICAL AND ANAMNESTIC CHARACTERISTICS OF OUT-OF-HOSPITAL ZOTILJAM IN YOUNG CHILDREN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(2), 129-131.

4. Nazhmitdinovna, K. G., Ergashevna, K. Z., Dzhonkhurozovna, I. G., & Salahitdinovna, K. S. (2022). Costs Syndrome in Children, Causes, Comparative Diagnosis and Rational Therapy (Review of the article). The Peerian Journal, 6, 8-13

